

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”

“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abdullalilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьова Гульраушан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
RAQOBATBARDOSH ELEKTROTEXNIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI	93
Jalolov Abbosxon Ravshanxon	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	97
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
THE IMPACT OF EXTERNAL DEBT, INVESTMENT ACTIVITY, AND CAPITAL FORMATION PROCESSES ON EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH DYNAMICS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES	102
Tojiqulova Sitora Sobirjon qizi	
HUMAN CAPITAL AND DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT	108
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich	
YEVROPA ITTIFOQI DAVLATLARI SOLIQ SIYOSATINI USTUVOR JIHATLARINI MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA QO'LLASH ORQALI SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	110
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH KONSEPSIYASI	114
Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich	
O'ZBEKISTONNING 12 YILLIK TA'LIM TIZIMIGA QAYTISH ISLOHOTI	118
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
MAMLAKATNING XALQARO BAHOLASH TIZIMLARIDAGI MAVQEINI YAXSHILASHDA IQTISODIY MUSTAHKAMLIKNING AHAMIYATI	123
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
XALQARO SAVDODA MARKETING ROLI: EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	125
Qurolov Maqsud Obitovich	
BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI VA ULARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	130
B.Izbosarov, N.Hakimova	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MASALASINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI	132
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
DYUZDO SPORTIDA MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA TAKTIK TAYYORGARLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI	135
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
SANOATDA QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI OSHIRISH	138
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI UCHUN SUN'IY INTELLEKTNING KENGAYTIRILGAN BASHORATLI TAHLILI	142
Esanova Shohida O'tkirovna	
PROSPECTS OF USING CREDIT CARDS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	146
Mamatova Sevara Ilhom qizi	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI SUG'URTALASH MEXANIZMLARINI YANADA KENGAYTIRISH YO'NALISHLARI	151
Xalilova Feruza Jamolovna	

УЯЗВИМОСТИ В ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	155
Садыков Азиз Миршарапович	
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	160
Жусупова Анжим Тансыкбаевна	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPERATSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH: AVTOMOBILSOZLIK SEKTORI BO'YICHA ILMIY YONDASHUV	163
Allabergenov Azamat Joldasbayevich	
SUD-HUQUQ SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING INSON MANFAATLARIGA TA'SIRI	167
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLİYALASHTIRISHNING ASOSIY SHAKLLARI.....	170
Valiev Umid Gulamovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA AGRAR SEKTORNI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	173
G'afurov Zohidjon	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH TAHLILI	177
Karimov Nodirbek	
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ	179
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA AUTSORSING XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI TAHLILI	182
Xamidov Anis Choriyevich	
PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE HEART IN ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS	186
Yoldasheva Roila Jumaevna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNING TRANSMISSIYA MEKANIZMLARI SAMARADORLIGINING EMPIRIK TAHLILI	192
Boltayeva Nilufar Shavkat qizi	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	197
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	200
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
ЗЕЛЁНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	202
Н.Р. Аvezова, Б.Б. Гулямов, А.А. Халиков, М.Б. Шерматова	
KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	207
Holov Sherali	
РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	212
Реймова Гулмира Полатовна	
FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND RISKS	215
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING AHAMIYATI	219
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI	225
Murodbek Boltaboyev	

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS.....	222
Tojjeva Shakhnoza Bobomuratovna	
VIRTUAL LABORATORIYA PLATFORMALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	226
A.I. Turayeva	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	229
Pulatova Moxira Baxtiyorovna, Amirhamzayev Abdubosit Muhammad o'g'li	
STRATEGIC RECONFIGURATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY IN POST-CRISIS UZBEKISTAN: LESSONS FROM THE EU	232
Rustamov Foziljon	
THE ORETICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN	235
Mamadiev Elyor Akmalovich	
TURISTIK DESTINATINATSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI "ILDIZ" OMILLAR TAHLILI.....	237
Bekberganov Izzat Hurmat o'g'li	
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	243
Отабоев Ахмед Максудбек ўғли, Рахматуллаев Сардор Афзал ўғли	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHDA KLASTER USULINI QO'LLASHNING AFZALLIKLARI	250
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
O'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	253
Ishmurzoyev Akbarali Abdujabborovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ	256
Хаитов С.И.	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARI ORQALI TALABNI SHAKLLANTIRISH.....	259
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna, Tursunova Shahnoza Farxod qizi	
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL SUPPORT BY THE BANKING AND FINANCIAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS	262
Annaklichev Sakhi Saparmukhamedovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	265
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA QO'LLANILADIGAN SHARTNOMA TURLARI VA ULARNING HUQUQIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI	268
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
WAYS TO ENHANCE THE IMPORTANCE OF THE STATE BUDGET IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH.....	270
Sheraliyev Nurbek Jumanazar ugli	
SPECIFIC FEATURES OF GREEN FINANCING IN COMMERCIAL BANKS	273
Qudratov Inomjon Nemat ugli	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	277
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI RIVOJLANISHINING AMALDAGI HOLATI VA IQTISODIY POTENSIALI	279
Madaminova Sanabar Askarovna	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH MASALALARI.....	282
Jabborov Bahridin Rashidovich	

DRIVERS AND BARRIERS OF HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION IN POST-SOVIET CENTRAL ASIA: INTERNATIONALIZATION AT HOME AND ABROAD WITH EVIDENCE FROM UZBEK UNIVERSITIES	285
Yunusova Shirin Adxamovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODELLARINI RIVOJLANTIRISH: XALQARO YONDASHUVLAR	290
Raxmatillayev Sarvarbek Botirjonovich	
KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH ORQALI HUDUDLARNING BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	294
Rashidov Mels Karimovich, Umarov Xurshidbek Ixtiyor o'g'li	
NAVOIY VILOYATIDA IQTISODIY RIVOJLANISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH MEXANIZMLARI	297
Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHISH TAJRIBASINING STRATEGIK JIHATLARI	301
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY XAVFSIZLIK INDIKATORLARINI QAYTA KO'RIB CHIQISH ZARURATI	304
Uralov Shavkat Maxramovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY XAVFSIZLIK INDIKATORLARINI QAYTA KO'RIB CHIQISH ZARURATI

Uralov Shavkat Maxramovich

Jizzax viloyati IIB Moliya va moddiy-texnika ta'minoti boshqarmasi boshlig'i

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalari va uni baholashda qo'llaniladigan indikatorlarni qayta ko'rib chiqish zarurati tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari iqtisodiy tizimda yangi risklar va imkoniyatlarni shakllantirayotgani asoslab beriladi. Tadqiqotda an'anaviy iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarining cheklangan jihatlari ko'rsatilib, raqamli infratuzilma, ma'lumotlar xavfsizligi, kiberxavfsizlik, raqamli moliyaviy oqimlar va platforma iqtisodiyotini inobatga oluvchi zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini takomillashtirish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy xavfsizlik, indikatorlar, raqamli transformatsiya, kiberxavfsizlik, raqamli infratuzilma.

Abstract. This article examines the need to revise economic security indicators in the context of the digital economy. It substantiates that digital transformation processes generate new risks and requirements for ensuring economic stability. The study highlights the limitations of traditional economic security assessment approaches and emphasizes the importance of incorporating indicators related to digital infrastructure development, data security, cybersecurity, digital financial flows, and the platform economy. The findings underline the relevance of developing a comprehensive and adaptive system of economic security indicators to support sustainable development in the digital era.

Keywords: digital economy, economic security, indicators, digital transformation, cybersecurity, digital infrastructure.

Аннотация. В статье рассматривается необходимость пересмотра индикаторов экономической безопасности в условиях цифровой экономики. Обосновывается, что процессы цифровой трансформации формируют новые риски и требования к обеспечению устойчивости национальной экономики. Анализируются ограничения традиционных подходов к оценке экономической безопасности и подчеркивается значимость включения показателей, отражающих развитие цифровой инфраструктуры, безопасность данных, кибербезопасность, цифровые финансовые потоки и платформенную экономику. Делается вывод о целесообразности формирования комплексной и адаптивной системы индикаторов экономической безопасности в условиях цифровизации.

Ключевые слова: цифровая экономика, экономическая безопасность, индикаторы, цифровая трансформация, кибербезопасность, цифровая инфраструктура.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi global iqtisodiy tizimning barcha bo'g'inlariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish, savdo, moliyaviy munosabatlar, davlat boshqaruvi va xizmatlar ko'rsatish jarayonlari tubdan transformatsiyalanmoqda. Mazkur jarayonlar iqtisodiy samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish bilan bir qatorda, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga oid yangi talab va yondashuvlarni ham shakllantirmoqda.

An'anaviy iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari asosan real sektor, moliyaviy barqarorlik, tashqi savdo muvozanati va budjet ko'rsatkichlariga tayanib shakllangan bo'lib, raqamli iqtisodiyot sharoitida yuzaga kelayotgan yangi risk va jarayonlarni to'liq qamrab olish imkoniyatiga har doim ham ega emas. Xususan, raqamli infratuzilmaning

rivojlanish darajasi, ma'lumotlar xavfsizligi, kiberxavflar, raqamli moliyaviy oqimlar, platforma iqtisodiyoti va raqamli tengsizlik kabi omillar iqtisodiy xavfsizlikning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Shu sababli, mavjud indikatorlar tizimini zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish va ularni qayta ko'rib chiqish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni baholashda faqat miqdoriy ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmasdan, sifat jihatlarini ham hisobga olish zarurati kuchaymoqda. Bu esa iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini kompleks, moslashuvchan va istiqbolga yo'naltirilgan yondashuv asosida takomillashtirishni talab etadi. Ayniqsa, raqamli transformatsiya jarayonlarini faol amalga oshirayotgan davlatlar uchun iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarining yangilangan tizimi strategik rejalashtirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini qayta ko'rib chiqish zarurati ilmiy jihatdan asoslab berilib, ularning zamonaviy iqtisodiy jarayonlarga moslashuvi masalalariga e'tibor qaratiladi. Mazkur yondashuv iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlarini yanada samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini qayta ko'rib chiqish zarurati, avvalo, iqtisodiy tizimlarning funksional tuzilmasi va ularda yuz berayotgan tub o'zgarishlar bilan izohlanadi. Raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan yangi iqtisodiy muhitda ishlab chiqarish omillari, iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi munosabatlar hamda qiymat yaratish mexanizmlari an'anaviy iqtisodiyotdan sezilarli darajada farqlanmoqda. Mazkur holat iqtisodiy xavfsizlikni baholashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar tizimining ham qayta ko'rib chiqilishini taqozo etadi.

An'anaviy yondashuvlarda iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari asosan makroiqtisodiy barqarorlik, moliyaviy tizim mustahkamligi, ishlab chiqarish salohiyati, tashqi savdo balansi va budget barqarorligiga qaratilgan bo'lib, ular sanoat iqtisodiyoti sharoitida samarali hisoblangan. Biroq raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy faoliyatning sezilarli qismi nomoddiy aktivlar, ma'lumotlar oqimi va raqamli platformalar orqali amalga oshirilayotgani ushbu indikatorlarning mazmunan kengaytirilishini talab etadi. Chunki raqamli muhitda iqtisodiy barqarorlik va xavfsizlik ko'plab yangi omillar bilan belgilanadi.

Raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda asosiy indikatorlardan biriga aylanmoqda. Telekommunikatsiya tarmoqlari, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari, bulutli texnologiyalar va raqamli platformalar iqtisodiy faoliyatning uzluksizligini ta'minlovchi muhim elementlar hisoblanadi. Ushbu infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi yoki ishonchiligidaning pastligi iqtisodiy jarayonlarning izdan chiqishiga, xizmatlar uzilishiga va moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, raqamli infratuzilma holatini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarni iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari tarkibiga kiritish muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumotlar iqtisodiy resurs sifatida raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiy faoliyatda ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy raqobatbardoshlikni belgilovchi omillardan biridir. Shu bilan birga, ma'lumotlar xavfsizligi masalasi iqtisodiy xavfsizlikning muhim yo'nalishiga aylanmoqda. Shaxsiy va tijorat ma'lumotlarining himoyasi, ma'lumotlar oqimining nazorat qilinishi hamda axborot suverenitetini ta'minlash raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini shakllantirishda alohida e'tibor talab etadi.

Kiberxavfsizlik darajasi ham raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy xavfsizlikni baholashda muhim ko'rsatkichlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli tizimlarga qilingan hujumlar, moliyaviy firibgarliklar, to'lov tizimlarining izdan chiqishi va intellektual mulk huquqlarining buzilishi iqtisodiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari tizimida kiberxavflarga qarshi himoya darajasi, axborot tizimlarining barqarorligi va ularning favqulodda holatlarga moslashuvchanligi kabi ko'rsatkichlarning mavjud bo'lishi zarur.

Raqamli moliyaviy oqimlarning kengayishi iqtisodiy xavfsizlikni baholashda yangi yondashuvlarni talab qiladi. Elektron to'lovlar, raqamli bank xizmatlari, onlayn kreditlash va moliyaviy texnologiyalar iqtisodiy faoliyatning tezlashuviga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayonlar moliyaviy nazorat va monitoring tizimlariga yangi vazifalar yuklaydi. Raqamli moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi, ularning qonuniyligi va barqarorligi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu ko'rsatkichlar iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari tizimida alohida aks etishi lozim.

Platforma iqtisodiyoti raqamli iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida iqtisodiy xavfsizlik tushunchasini yangi mazmun bilan boyitmoqda. Raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan savdo, xizmatlar ko'rsatish va mehnat munosabatlari iqtisodiy faoliyatning yangi shakllarini vujudga keltirmoqda. Ushbu jarayonlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirsa-da, platformalarga yuqori darajada bog'liqlik iqtisodiy xavfsizlik nuqtayi nazaridan ehtiyotkorlik bilan baholanishi lozim. Shu sababli, platforma iqtisodiyotining rivojlanish darajasi va uning milliy iqtisodiyotga ta'sirini aks ettiruvchi indikatorlar ham iqtisodiy xavfsizlik tizimiga kiritilishi zarur.

Raqamli tengsizlik masalasi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim ijtimoiy-iqtisodiy omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarining hududlar, tarmoqlar va ijtimoiy guruhlar o'rtasida notekis taqsimlanishi iqtisodiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, raqamli savodxonlik darajasi,

internetga ulanish imkoniyatlari va raqamli xizmatlardan foydalanish ko'rsatkichlari iqtisodiy xavfsizlikni baholashda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan indikatorlar qatoriga kiradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini qayta ko'rib chiqish jarayoni ularning integratsiyalashgan va tizimli yondashuv asosida shakllantirilishini talab etadi. Mazkur indikatorlar o'zaro bog'liq bo'lib, iqtisodiy xavfsizlikning turli jihatlarini kompleks ravishda aks ettirishi lozim. Shu bilan birga, indikatorlar tizimi moslashuvchan bo'lishi, raqamli texnologiyalar rivoji bilan bog'liq yangi tendensiyalarga tezkor javob bera olishi muhimdir.

Shuningdek, iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini shakllantirishda milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari, raqamli transformatsiya darajasi va strategik rivojlanish maqsadlari hisobga olinishi zarur. Raqamli iqtisodiyot sharoitida universal indikatorlar bilan bir qatorda, milliy darajada moslashtirilgan ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda samarali natijalarga erishish imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval. Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarining transformatsiyasi¹

Iqtisodiy xavfsizlik yo'nalishi	An'anaviy indikatorlar mazmuni	Raqamli iqtisodiyot sharoitidagi yangilangan indikatorlar
Makroiqtisodiy barqarorlik	YAIM o'sish sur'ati, inflyasiya darajasi, davlat qarzi	Raqamli sektorning YAIMdagi ulushi, raqamli xizmatlar hajmi
Moliyaviy xavfsizlik	Bank tizimi barqarorligi, likvidlilik ko'rsatkichlari	Raqamli to'lovlar ulushi, FinTech rivojlanish darajasi
Ishlab chiqarish xavfsizligi	Sanoat quvvatlari, asosiy fondlar eskirishi	Raqamli texnologiyalar joriy etilgan korxonalar ulushi
Axborot va ma'lumotlar xavfsizligi	An'anaviy statistik axborot ishonchiligi	Ma'lumotlar himoyasi darajasi, axborot suvereniteti
Kiberxavfsizlik	Amalda alohida baholanmagan	Kiberhujumlarga qarshi himoya darajasi, IT tizimlar barqarorligi
Raqamli infratuzilma	Transport va energetika infratuzilmasi	Internet qamrovi, ma'lumotlar markazlari rivoji
Platforma iqtisodiyoti	An'anaviy savdo va xizmatlar	Raqamli platformalar orqali yaratilgan qo'shilgan qiymat
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik	Bandlik darajasi, daromadlar	Raqamli savodxonlik darajasi, raqamli tengsizlik ko'rsatkichlari

Raqamli infratuzilma, ma'lumotlar xavfsizligi, kiberxavfsizlik, raqamli moliyaviy oqimlar, platforma iqtisodiyoti va raqamli tengsizlik kabi yo'nalishlar iqtisodiy xavfsizlikning ajralmas tarkibiy qismlariga aylanmoqda. Ushbu omillarni e'tiborga olmagan holda iqtisodiy xavfsizlik holatini to'liq va obyektiv baholash imkoniyati cheklangan bo'lib qoladi. Shuningdek, iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari nafaqat joriy holatni aks ettirishi, balki istiqboldagi xavf va imkoniyatlarni aniqlashga xizmat qilishi lozim.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini qayta ko'rib chiqish strategik rejalashtirish, barqaror iqtisodiy o'sish va milliy manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon davlat boshqaruvi tizimi, moliyaviy sektor, real sektor va ijtimoiy soha o'rtasida muvofiqlashtirilgan yondashuvni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Iqtisodiy xavfsizlik indikatorlari tizimini raqamli iqtisodiyot sharoitlariga mos holda yangilash va unda raqamli infratuzilma rivoji, ma'lumotlar aylanishi hamda kiberxavfsizlik ko'rsatkichlarini majburiy tarkibiy element sifatida joriy etish.

2. Iqtisodiy xavfsizlikni baholashda miqdoriy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda sifat indikatorlarini ham keng qo'llash, xususan, raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi va ularning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini aks ettiruvchi mezonlarni ishlab chiqish.

3. Raqamli moliyaviy operatsiyalar va platforma iqtisodiyoti bilan bog'liq risklarni monitoring qilishga qaratilgan alohida indikatorlar blokini shakllantirish va ularni makroiqtisodiy tahlil tizimiga integratsiya qilish.

4. Raqamli tengsizlikni kamaytirishga qaratilgan indikatorlarni iqtisodiy xavfsizlik baholash mexanizmlariga kiritish orqali hududlar va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi raqamli tafovutlarni yumshatish choralari kuchaytirish.

5. Iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini ishlab chiqishda milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari, raqamli transformatsiya darajasi va uzoq muddatli strategik maqsadlarni inobatga olgan holda moslashtirilgan indikatorlar tizimini yaratish.

¹ Manba: muallif ishlanmasi.

6. Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini muntazam ravishda qayta ko'rib chiqish va yangilab borishni ta'minlovchi institutsional mexanizmlarni shakllantirish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy xavfsizlik indikatorlarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, zamonaviy risklarga moslashish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda tizimli, ilmiy asoslangan va istiqbolga yo'naltirilgan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.E. Stiglitz. Globalization and Its Discontents. – New York: W.W. Norton & Company, 2002. – 304 p.
2. M. Castells. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell Publishing, 2010. – 656 p.
3. K. Schwab. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2016. – 184 p.
4. D. Tapscott. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1996. – 342 p.
5. J. Manyika, et al. Digital Globalization: The New Era of Global Flows. – New York: McKinsey Global Institute, 2016. – 156 p.
6. R. Baldwin. The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. – Cambridge: Harvard University Press, 2016. – 344 p.
7. P. Krugman. Development, Geography, and Economic Theory. – Cambridge: MIT Press, 1995. – 117 p.
8. World Bank. World Development Report 2016: Digital Dividends. – Washington, DC: World Bank Publications, 2016. – 359 p.
9. OECD. Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity. – Paris: OECD Publishing, 2015. – 168 p.
10. UNCTAD. Digital Economy Report 2021. – New York and Geneva: United Nations Publications, 2021. – 230 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100